

АНДЕШАҲО ПЕРОМУНИ ВАЪЪИ ИНКИШОФИ ЗАБОНИ
ФОРСИИ ТОҶИКӢ ДАР ЁЪБЕКӢСТОНӢ КУНУНӢ

Салим Инъомзода

рӯзно манигор, роҳбари гурӯҳи

“Тоҷикони Ёъбекистон” (шабакаи Фейсбук)

Фишурда: дар мақола роҷеъ ба инкишофи забони тоҷикӣ дар Ёъбекистон соҳибистиқлол ва мушкилоту муаммоҳои марбут ба забон мавриди мушоҳида омӯзишу баррасӣ қарор гирифтааст.

Калидвожа: эҳёи имлӣ, забони тоҷикӣ, Ёъбекистон, хувияти миллӣ, яҳудиёни бухорӣ.

Сарвари ҷумҳурии Ёъбекистон мӯҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳам бо имзо намудани қарорҳои вобаста ба мустаҳкам намудани робитаҳои дӯстонаи ҳар ду кишвари бародар дар соҳаҳои гуногуни зиндагӣ барои беҳбуд ёфтани зиндагонии шаҳрвандони кишвар саҳмгузори мекунад. Чунончи, “Соли таълими босифат” эълон гардидани соли сипаришуда барои ҳифз намудан ва ривож додани манфиатҳои миллатҳои таҳҷой дар ҷодаи маориф, аз ҷумла барои тоҷикон молики аҳамият буд. Пӯшида нест, ки дар қомуси миллии ҷумҳурии Ёъбекистон ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандии миллатҳои бумӣ ва этникӣ ҳифз шудааст. Мо бояд бо шинохти ин ҳуқуқҳои конститусионӣ ва имтиёзҳои шаҳрвандии хеш аз он дуруст истифода намоем.

Яке аз ин гуна имтиёзҳо ба вуҷуд омадани имконияти ҳамоишҳои фарҳангии тоҷикон дар сатҳи кишвар аст, ки барои худшиносии ҷавонони мо муфид аст. Ва хушбахтона, тоҷикони Ёъбекистон ба муносибатҳои гуногун анҷуману нишастҳои мухталифи фарҳангиро барпо мекунад ва дастовардҳои худро имкони муаррифӣ кардан доранд. Имрӯз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ёъбекистон ҳам масъулиятшиносона ба фаъолияти аҳли илму адаби тоҷики ёъбекистонӣ оид ба рушди инкишофи хувияти миллӣ таваҷҷӯҳ фармуда, сари вақт хидмати онҳоро бо унвон ва ифтихорномаҳои муносиб тақдир мегардонад. Дар ин ҷода фаъолияти сафири ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуҷаббор Раҳмонзода пурмазмун, молики аҳамият ва қобили ситоиш аст. Эшон дар муддати иҷрои вазифа ба саросари шаҳру деҳаҳои дурдасти тоҷикнишини Ҷумҳурии Ёъбекистон сафар карда, аз аҳвол, тарзи зисту зиндагонии ҳамзабонон хабар мегиранд ва кӯшиш менамоянд, ки натиҷаи сафарашон судманду муфид бошад. Воқеан, ширкати сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар анҷуманҳои илмию адабӣ ва фарҳангӣ, дастгирии ин мақомоти давлатӣ аз

намояндагони илму фарҳанги тоҷик дар Ўзбекистон дар пешрафти фарҳангии ин муҳит бетаъсир нест.

Дар ҷумҳурии Ўзбекистон барои ҳифз намудани ҳуввияти миллӣ ва пос доштани суннату ойинҳои ниёғони мо Самарқанди бостонӣ нақши калиди фарҳангу тамаддуни тоҷикони Ўзбекистонро мебозад. Бахусус, дастпарварони баҳши забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Самарқанд ва Донишкадаи омӯзгории шаҳри Самарқанд дар саросари ҷумҳуриямон дар пос доштани фарҳанги тоҷикони ҷумҳури саҳмгузор мебошанд.

Дар тӯли таърихи инсонӣ чандин миллатҳои дунё забони аслии худро фаромӯш карда, ба тарзи сунъӣ, дар таъсири муҳит забони умумистеъмолии маскани зисташонро қабул намудаанд. Чунин забон барои яҳудиёну лӯлиён ва арабҳои Осиёи Миёна забони порсии тоҷикӣ буд. Ин қавмҳо дар Осиёи Миёна забони тоҷиконро қабул намудаанд ва порсигӯю порсизабон шудаанд. Бо вучуди забони порсиро ҳамчун забони гуфтугӯӣ қабул кардану ба авлоди худ мерос гузоштан, миллияти худро пос доштаанд.

Агар тавачҷуҳ фармуда бошад, якчанд забони миллатҳои қадими дунёро яҳудиён ва мардуми лӯлиӣ ҳамчун забони модарӣ қабул намудаанд. Масалан, забони арманӣ, гурҷӣ, русӣ, олмонӣ ва забони тоҷикон - порсиро ва ҳоказо. Яъне ин ақвом бо амри қисмат ҳар ҷо ки муҳочир будаанд, ногузир забони ҳокими ҳамон маҳалро қабул намудаанд. Ва сабаби асосии аз ҷониби яҳудиёну лӯлиён боихтиёр қабул гардидани тоҷикӣ дар Осиёи Миёна нуфузи зиёд доштани ин забон ва дар ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ соҳиби маҳал ба баланд будани тоҷикон аст. Агарчи забони яҳудиён ва лӯлиён сунъӣ ҳам буд, аҷобаташ дар он аст, ки дар нисбати соҳибони забони порсӣ, яъне тоҷикон, яҳудиёни бухорӣ ва лӯлиёни Осиёи Миёна забони модарии худро бехтар дифоъ мекунанд.

Яҳудиёни бухорӣ бо забони порсӣ беш аз ҳазор сол ҳарф мезананд ва имрӯз ҳатто дар ватанашон - давлати Исроил низ онро пос доштаанд ва дар хонаводаҳои худ бо лаҳҷаи порсии самарқандӣ ва бухорӣ гуфтугӯ доранд. Ифтихори яҳудиён аз забонашон сазовори таҳсин аст. Ҳатто чандин санъаткорони маъруф - инкишофдиҳандагони ҳунари асили шашмақомхонӣ чун Борис Наматиев, Барно Исҳоқова, Изро Малаков, Малика Шамаева, Абрам Толмасов ва нафарони дигар, ки акнун ба ватани бобоияшон Исроил ва дигар кишварҳои Аврупо ва Амрико кӯч бастаанд, то ба имрӯз бо забони порсӣ эҷод мекунанд.

Муттаассифона, бархе аз ҳамзабонони мо хосса дар ҷумҳурии Ўзбекистон чунин фахру ифтихорро нисбати забони модарии худ надоранд. Забондонии мо то ба дараҷаест, ки баъзе аз омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик як байт шеърро саҳеҳ таҳлил карда наметавонанд. Солҳои охир байни тоҷикони Ўзбекистон ҳатто мункирони забони модарӣ зиёд гаштанд. Ҳангоме ки сӯҳбат доир ба омӯзиш ва дониستاني забони модарӣ меравад, чунин мегӯянд, ки “забони муосири тоҷикӣ солҳои охир аз мардуми омӣ дур шудааст.” Онҳо аз мушкилфаҳм будани забони рӯзнома ва адабиёт шикоятдоранд. Ба қавли мардум, “аҳли адаби имрӯзаи тоҷик бо суҳанбозию калимасозӣ овора аст”, гӯё аҳли адаб барои аҳли адаб эҷод мекунанд.

Бархе аз вакилони аҳли адаби Тоҷикистон мегӯянд, ки “бигзор калимаҳо аз забонҳои форсӣ, арабӣ ба ҳазинаи забони тоҷикӣ ворид шаванд, то забони муосири тоҷикӣ - порсӣ боз ҳам ғанӣ гардад ва инкишоф ёбад”. Аммо ба қавли баъзе аз омӯзгорони ўзбекистонӣ, ки таҷрибаи зиёди омӯзгорӣ дар макотиби тоҷикӣ доранд, забони тоҷикӣ - порсӣ бояд оммафаҳм бошад.

Шакл гирифтани хислатҳои инсонӣ аз кӯдакистон оғоз меёбад. Тибқи маълумоти равоншиносӣ, аз замони кӯдакӣ ба забони модарӣ фаро гирифтани донишу таҷриба беҳтарин воситаи шаклбандии одам мебошад. Таҳсил ба забони модарӣ дар кӯдакистон ва мактабҳо асос ва пояи шуурро ташаккул медиҳад. Ақл, равон ва зершуури кӯдакон то замони ба мактаби миёна омадани онҳо ташаккул меёбад.

Роҳи беҳтарини эҳёи миллӣ, бешак омӯзиш ба забони модарӣ дар кӯдакистонҳо мебошад. Вақте ки кӯдак таҳсилро бо забони ғайршурӯъ менамояд, ӯ бояд забони дигарро омӯзад ва аз сари нав дунёи дигарро дар равони худ ҷойгир кунад. Дар натиҷа, баҳри итилооти ахбори тафаккурӣ вақт масраф хоҳад шуд. То он вақте ки ақли кӯдак забони ғайрро меомӯзад, намояндагони аслии забон нисбати ӯ пештару бештар ахбор ҷамъ намуда, аз ҷиҳати дониш пеш мераванд.

Дар мисоли кӯдакони тоҷик, ки дар саросари ҷумҳурии Ўзбекистон зиндагӣ доранд, чунин ҳолат ба мушоҳидаи дақиқ ба назар мерасад. Тафовут байни онҳое, ки аз овони кӯдакӣ маълумоти зеҳниро бо забони модарии худ мегиранд ва онҳое, ки тавассути забони ғайр мегиранд, зиёд аст. Яке аз рӯшанфикрони тоҷик ба ин муносибат воқеаеро дар шаҳри Тошканд чунин нақл кард:

“Набераи чаҳорсолаамро кӯдакистон мебурдам. Ба кӯдакистон, ки наздик шудем, ӯ ба ман гуфт: - Бибиҷон, ба боғча наздик шудем, дигар тоҷикӣ гап назанед.

Чунин суханҳои набераи чаҳорсола маро дар ҳайрат гузошт. Пас пурсон шудам, ки “о, чаро?”

- О, дар боғча ҳамаи мо ўзбекӣ гап мезанем-ку!

- Хуб, чи шудааст бо забони худ гап занем?

- Не, не, мана чудо мекунамд...”

Мисоли дигар. Ин воқеа дар яке аз мактабҳои ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд содир гардидааст. Омӯзгори фанни забони ўзбекӣ аз талабаҳо хоҳиш менамояд, ки ҷумлае созанд. Нафаре аз талабаҳо ба ҷои ҷумлаи “Қишда қор ёғади” (Зимистон барф меборад) чунин навишт: “Зимистонда барф боради.”

Ҳолати мазкур гувоҳӣ медиҳад, ки ин гуна муносибат ба кӯдакон бечунучаро дар ташаккули дунёи маънавии онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Пас, дар ҳаёти ин бачагон забони модарӣ ҷои дуюмро ишғол хоҳад намуд. Нисбати фарҳанги миллӣ бефарқӣ ба вучуд меояд.

Ба як мисоли дигар таваҷҷӯҳ намоед. Дар яке аз кӯдакистонҳои ўзбекӣ, ки ҳама тоҷиканд, дарси “Алифбо” шурӯъ мешавад.

Омӯзгор: - Болалар, бугун “Т” ҳарфини ўрганамиз (Бачаҳо, имрӯз ҳарфи “Т”-ро меомӯзем). Мана, “Т” ҳарфи. “Т” бу – “Тошбақа” (Ин ҳарфи “Т” аст “Т”, яъне “тошбақа”(сангпушт)). Ногаҳон кӯдаке бо ҳайрат ба устод чунин гуфт: “Т”- тошбақа нест, “Т” сангпушт-ку!?!?

Ин ҳолат ҳам хандаовару ҳам гириявар аст. Чунин иқтибосҳо зиёданд. Аз ин рӯ бармеояд, ки мавқеи мактаб худ аз худ ба тарзи автоматикӣ аз кӯдакистон шурӯъ шавад, хуб аст. Ба андешаи ин ҷониб, яке аз калидҳои эҳёи хуввияти миллӣ- таъсиси кӯдакистонҳо ба забони модарист.

Дар маҳалҳои тоҷикнишин барои эҳё намудани анъанаҳои миллӣ, фарҳангу забон эътибори ҷиддиро ба таъсис намудани кӯдакистон бо забони модарӣ равон кардан, мувофиқи матлаби имрӯзаи тоҷикони ҷумҳурии Ўзбекистон мебошад.

Сазовори таҳсин аст, ки имрӯз дар шаҳри Ангрен вилояти Тошканд барои кӯдакони тоҷик ба забони модариашон кӯдакистон таъсис ёфтааст, ки дар он сесаду шаш нафар кӯдаки тоҷик парвариш ва таҳсили ибтидоӣ мегиранд. Кори кӯдакистони тоҷикӣ аллакай самарайи худро додааст. Ба ҳафт мактаби тоҷикии шаҳри Ангрен аз ин кӯдакистони хусусӣ кӯдакон ба мактабҳои тоҷикӣ

равона мешаванд. Кӯшишу заҳмати равшанфикрони бошарафи тоҷик дар ин самт сазовори таҳсин аст.

Имрӯз сиёсати оқилонаи ҷумҳурии Ўзбекистон баҳри эҳёи фарҳанги миллӣ, шинохти таъриху эътибор ба забони миллатҳои бонуфузи кишвар, аз ин ҷумла тоҷикон, хайрхоҳона мебошад. Дар натиҷаи сиёсати мардонаю оқилонаи Раисиҷумҳури Ўзбекистон мӯҳтарам Шавкат Мирзиёев равобитаи дӯстонаи тоҷикону ўзбекон - ду халқи бародар, мустаҳкам гардида, рушду инкишофи фарҳанги миллии тоҷиконро дастгирӣ менамояд. Мо, соҳибони ин забон ва ин фарҳанги сарватманд низ бояд аз ин имконот оқилона истифода барем. Зеро ҳамоно гуна ки пешвои миллати тоҷик муҳтарам Имомалӣ Раҳмон фармудаанд, “Забони тоҷикӣ на фақат гавҳари ҳастии миллати мо, балки нишони барҷастаи фарҳанги қадимӣ ва камолоти он аст”.

